

RITRATTO DI DONNA

MANIERA DI PIPPI GIULIO DETTO GIULIO ROMANO

(Roma 1499 ca. - Mantova 1546)

INVENTARIO: 098

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. Elencato sia nell'inventario fedecommissario che nel catalogo di Giovanni Piancastelli (1891) come 'scuola di Paolo Veronese' (1833), questo ritratto, lasciato probabilmente incompiuto nel fondo e nella veste, fu variamente attribuito dalla critica a Dosso Dossi e a Giulio Romano, nomi confutati rispettivamente da Adolfo Venturi (1893) e da Roberto Longhi (1928), i quali evitarono di formulare nuove attribuzioni, optando - almeno per quanto riguarda Longhi - per un ignoto pittore romano del XVI secolo.

Nel 1959, sulla scorta di un parere orale sostenuto da Federico Zeri (in Della Pergola 1959), Paola della Pergola pubblicò il dipinto come autografo di Giulio Romano, nome certamente non estraneo all'autore di questa tavola, il quale con tutta probabilità fu legato alla nutrita bottega del pittore romano, sul quale la critica ha debitamente messo un punto di domanda (Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 56;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 91, n. 128;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37.

PORTRAIT OF A WOMAN

MANNER OF PIPPI GIULIO CALLED GIULIO ROMANO

(Rome c. 1499 - Mantua 1546)

INVENTORY: 098

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is listed in both the *Inventario Fidecommissario* and the catalogue by Giovanni Piancastelli (1891) as a work from the 'school of Paolo Veronese' (1833). The portrait, which was probably left unfinished both in the background and the attire, was at first variously attributed by critics to Dosso Dossi and Giulio Romano. While Adolfo Venturi (1893) rejected the former name, Roberto Longhi (1928) was not persuaded by the latter; yet neither of these scholars proposed specific alternatives, opting rather – at least in the case of Longhi – for an unknown Roman painter of the 16th century.

On the strength of an oral opinion given by Federico Zeri (reported in della Pergola 1959), Paola della Pergola published the work as by Giulio Romano, a name which was certainly quite familiar to the painter of this panel, who in all likelihood was connected to the prolific workshop of the Roman master. Indeed critics since have rightly hesitated to unequivocally attribute the work to Giulio himself (Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 56;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 91, n. 128;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37.

